

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 106–108

LABORATÓRNE STANOVENIE NEKONJUGOVANÉHO BILIRUBÍNU V SÉRE NOVORODENCOV. ZLATÝ ŠTANDARD NEONATOLÓGOV? LABORATORY DETERMINATION OF UNCONJUGATED BILIRUBIN IN SERA OF NEWBORNS. GOLD STANDARD FOR NEONATOLOGISTS?

Štefan Hajzer

hajzerst@pobox.sk

SÚHRN

Novorodenecká žltáčka v dôsledku hyperbilirubinémie je bežná u kojencov prijatých na novorodenecké JIS. Novorodenecká žltáčka sa prezentuje takmer u 80-100% nezrelých a u 50 – 60% zrelých novorodencov (Demová a kol., 2017). Asi 85% novorodencov má koncentráciu bilirubínu (TSB) $> 220 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, u 3% novorodencov dosahuje (TSB) $> 256 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ a závažná hyperbilirubinémia (TSB) $> 342 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ sa vyskytuje u menej ako 2% zrelých novorodencov (Demová a kol., 2017). V súčasnosti sa na monitorovanie bilirubinémie využíva cieľný skrínig, pri ktorom sa používa transkutánne meranie rôznymi typmi „bilirubinometrov“. Množstvo publikácií, hlavne neonatológov na túto tému za posledných niekoľko rokov, dokumentuje živý záujem odborníkov, ktorí sa snažia výsledky (TcB) korelovať so skutočnou hodnotou sérového bilirubínu (TSB) u novorodencov. Závěry väčšiny týchto štúdií považuje transkutánne meranie za užitočný skrínig, ktorého výsledky musia byť pred akýmkoľvek terapeutickým zásahom overené laboratórnym stanovením sérového bilirubínu (TSB), ktoré neonatológovia považujú za zlatý štandard. Preto je analytická kvalita výsledku laboratórneho merania pre nich rozhodujúcou informáciou.

Cieľom tohoto príspevku je zhodnotiť súčasný stav v analytike bilirubínu, ktorý je charakterizovaný veľkou

diverzitou rôznych technológií a aplikácií v rutinných systémoch medicínskych laboratórií. Ukazuje sa, že súčasné metódy, resp. ich aplikácie v diagnostických súpravách na stanovenie (TSB) nie sú dostatočne harmonizované na použitie pri diagnóze neonatálnej hyperbilirubinémie (Oostendorp a kol., 2024).

Metóda je retrospektívne zhodnotenie výsledkov externého hodnotenia kvality (EHK), ktoré naznačujú určité diskrepancie vo výsledkoch sérového bilirubínu (TSB) u novorodencov, ako aj štúdium aktuálnych publikácií na túto tému. Ukazuje sa, že je nutné podrobne sa zaoberať v súčasnosti používanými IVD jednak z hľadiska úrovne ich štandardizácie, resp. nadväzností na referenčnú metódu, a tiež z hľadiska úrovne analytických výkonnostných ukazovateľov dosahovaných pri meraní sérového bilirubínu v rutinných diagnostických laboratóriách.

Analýza metodických princípov najčastejšie používaných diagnostických súprav a systémov (Abbott, Beckman, Roche, Siemens) ukázala nedostatočne deklarované a zdokumentované vlastnosti metód, ako sú napr. jednoznačná deklarácia nadväznosti výsledkov, nejasné vyjadrenia o vhodnosti využitia súprav pre vzorky od novorodencov a pod. Analýza výsledkov externého hodnotenia kvality SEKK (20129 až 2023) a Labquality (2021 až 2023) ukazuje dlhodobé a systematické rozdiely medzi najpoužívanejšími typmi analyzátorov. Významné rozdiely

vo vzťahu k referenčným hodnotám EHK vykazujú u zmienených poskytovateľoch analyzátorov typu Cobas(Roche) -3 až -7 % Bias a analyzátorov Atellica a ADVIA(Siemens) +6 až +14 % Bias voči hodnotám CRM, alebo konsenzu participantov. Výsledky EHK v systéme *Labquality* v prípade platforiem Cobas(Roche) vykazujú odchýlky Bias -8 až -14% a u platforiem Atellica a ADVIA (Siemens) +6 až +13 % Bias. Analyzátorov Beckmann (AU) dosahujú v SEKK uspokojivé výsledky v rozmedzí $\pm 4,3\%$, kým u *Labquality* sa držia v zápornom intervale -2 až -8%. V systéme EHK SEKK sa v intervale -2 až +9,5% nachádzajú výsledky analyzátorov Abbott, zatiaľ čo výsledky v EHK *Labquality* vykazujú interval -1,4 až +3,8% odchýlky od konsenzu účastníkov.

Tieto intervaly predstavujú štatistické hodnotenie päťročného kontinuálneho sledovania robustných priemerov participantov EHK v systéme SEKK a vybrané výsledky EHK vo fínskej *Labquality* z rokov 2021 až 2023.

Zdalo by sa, že dosahované výsledky v rámci hodnotenia ich kvality v systéme SEKK podľa kritérií $D_{max} = \pm 20\%$ (prijateľný rozdiel v percentách) sú vyhovujúce, ale v celkovom hodnotení sa v kontrolovanom „teréne“ vyskytujú analytické platformy, ktorých výsledky sa dlhodobo líšia o 20% a viac aj v prípade EHK *Labquality*.

Tieto rozdiely sa prejavujú ako kritické, ak dôjde k rutínnej výmene týchto platforiem v rutinnom režime práce medicínskych laboratórií (Oostendorp a kol., 2024), alebo ak dochádza z terapeutických dôvodov k presunu novorodenca na iné pracovisko (Thomas a kol., 2022). V posledných dvoch rokoch sa objavili publikácie popisujúce dramatický nárast výmenných transfúzií ako dôsledok výmeny analyzátorov na pracovisku (Oostendorp a kol., 2024). Podobné problémy popisuje aj Hynková a kol. (2023) v súvislosti s prechodom analýz bilirubínu u novorodencov z platformy Cobas 8000 (Roche) na platformu AtellicaCH (Siemens).

Ukazuje sa, že v súčasnosti používané diagnostiká (TSB) trpia nedostatkom harmonizácie pri stanovení (TSB) vo vzťahu k novorodeneckým séram. Je zjavné, že aj veľké (až $\pm 20\%$) prípustné limity relatívnej chyby (Bias) pri EHK málo motivujú laboratóriá na dôsledné udržiavanie výrobcom deklarovaných analytických charakteristík výsledkov meraní v rámci internej kontroly kvality. Zdá sa, že je nutné aby príslušné odborné spoločnosti využívajúce svoje odborné štruktúry (krajskí odborníci) vyvinuli adekvátnu iniciatívu v tejto oblasti. Súčasný stav si vyžaduje úzku spoluprácu odborných pracovných skupín laboratórnych a kli-

nických špecialistov pri redefinícii analytického postupu, jeho dôslednú unifikáciou a jednoznačnú metrologickú nadväznosť na referenčnú metódu podľa Doumasa (Klaucke a kol., 2018).

Kľúčové slová: neonatálna hyperbilirubinemia; referenčná metóda; nadväznosť(traceability)

PodĎakovanie: Autor ďakuje p. Liisa Ylitespa koordinátorky EQA *Labquality* za poskytnutie súhrnných Global reports z EHK novorodeneckého bilirubínu.

ABSTRACT

Introduction. Neonatal jaundice due to hyperbilirubinemia is common in infant admitted to NICU. Neonatal jaundice occurs in almost 80–100% of immature and 50–60% of mature newborns (Demová et al., 2017). About 85% of newborns have a concentration of bilirubin (TsB) $>220\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, in 3% newborns reaches (TsB) $>256\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ and less 2% of severe hyperbilirubinemia (TsB) $>342\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (Demová et al., 2017). Targeted screening is currently used to monitoring of hyperbilirubinemia, using transcutaneous measurement with various types of „bilirubinometers“ (TcB). A lot of publications on these topics in the last few years, mainly by neonatologists, document the keen interest of experts trying to correlate the results of transcutaneous bilirubin (TcB) with the actual value of serum bilirubin (TsB) in newborns. The conclusions of majority of these studies consider (TcB) measurements as a useful screening, results of which must be verified by laboratory determination of serum bilirubin (TsB) before any therapeutic intervention. The neonatologists consider the laboratory measurement of (TsB) as a gold standard. Therefore, is the analytical quality of laboratory measurement crucial information for them.

Goal. The aim of this contribution is to evaluate the current status of bilirubin analysis, which is characterized by a large diversity of different technologies and applications in routine analytical systems of medical laboratories. It seems that current methods, or their applications in diagnostics test kits (for TsB) are not sufficiently harmonized for use in the diagnosis of neonatal hyperbilirubinemia (Oostendorp et al., 2024).

Method. A retrospective review of results of external quality assessment (EQAS) indicates some discrepancies

in serum bilirubin (TsB) results in neonates, as well as a study of current publications on this topic. It is necessary to deal in detail with currently used IVDs, both from the point of view of their standardization level and their traceability to reference method. It would be also beneficial to deal with the level of analytical performance characteristics of bilirubin determinations achieved under the routine conditions in medical laboratories.

Results. The analysis of the methodological principles of the most widely used diagnostics kits and analytical systems shows insufficiently declared properties of the methods, such as the traceability of results, or unclear statements on the suitability of use kits for samples of newborns, etc. The analysis of the results of the external quality assessment of SEKK (2019 to 2023) and Labquality (2021 to 2023) shows long-term and systematic differences between the most used types of analyzers. Cobas analyzers (Roche) show -3 to -7% Bias in SEKK EQ program, in *Labquality* achieved Bias deviation -8 to -14%. The Atellica and ADVIA(Siemens) analyzers provide +6 to+14% Bias deviation in SEKK EQ program, while in Labquality +6 to+13% Bias in relation to the reference values. Beckmann analyzers achieve results in the range of $\pm 4,3\%$ in SEKK EQ program, and -2 to -8% in *Labquality* respectively. The results of Abbott analyzers are in the range -2 to +9,5% in SEKK and -1,4 to + 3,8% in *Labquality* EQ program.

These intervals represent the statistical evaluation of the robust means of participants during the five years continuous monitoring of SEKK EQ program and selected results of Global Reports of Finnish *Labquality* from 2021 to 2023. It would seem that the results achieved as a part of evaluation of their quality in SEKK EQ program are satisfactory according to $D_{\max} = \pm 20\%$ (acceptable difference in%), but in the overall evaluation there are analytical platforms whose long-term results differ by 20% or more also in the *Labquality* Global reports. These differences can be critical if these analyzers are exchanged in the routine work of medical laboratories (Oostendorp et al., 2024), or if the newborn is transferred to another department or hospital for therapeutic reasons (Thomas et al., 2022). In the last two years there are a lot of publications describing a dramatic increase in exchange transfusions as a result of analyzers changing in the laboratory (Oostendorp et al., 2024). Similar problems were also described by Hynková et al. (2023) in connection with the transition of bilirubin analyses from Cobas 8000 (Roche) to Atellica CH (Siemens).

Conclusion. It turns out that currently used (TsB) assay suffer from a lack of harmonization when determining (TsB) in relation to newborn sera. It is obvious that even large (up to $\pm 20\%$) allowable limits of relative error (Bias) at EQAS do not motivate laboratories to consistently maintain the analytical performance characteristics of the measurement results declared by the manufacturer as a part of internal quality control. It seems that is necessary for the relevant professional societies, using their structures (regional experts), to develop adequate initiative in this area. The current situation requires the close collaboration of professional working groups of laboratory and clinical specialist on the redefinition of the analytical procedure, its consistent unification and clear metrological traceability to the reference method according to Doumas et al. (Klauke et al., 2018).

Key words: neonatal hyperbilirubinemia; reference method; traceability

Acknowledgment: The author tanks Mr.Liisa Ylitepsa - EQA Coordinator of *Labquality* for providing summary Global reports of neonatal bilirubin EQA.

REFERENCES

1. Demová, K. a kol. (2017): Novorodenecká žltáčka. *Pediatrica pre prax.* 2017;18(2), s.51-58. www.solen.sk
2. Hynková, P. et al.(2023): Comparison of Total Bilirubin measurements on the Cobas 8000 versus Atellica CH in the central laboratory versus measurements on the analyser in POCT mode. (Abstract) *Klin. Biochem. Metab.*, No 3/ 2023, p.118.
3. Klauke,R, et al.(2018): Reference measurement procedure for total bilirubin in serum re-evaluated and measurement uncertainty determined. *Clinica Chimica Acta* 481 (2018) 115 – 120.
4. Oostendorp, M. et al.(2024): A Significant Increase in the Incidence of Neonatal Hyper-bilirubinemia and Phototherapy Treatment Due to a Routine Change in Laboratory Equipment. *Arch Pathol Lab Med.* 2024;148 e40-e47.
5. Thomas,D.H. et al.(2022): Total bilirubin assay differences may cause inconsistent treatment decisions in neonatal hyperbilirubinaemia. *Clin Chem Lab Med.* 2022; 60: 1736-1744.